

УДК 343.98

Ланцедова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Yuliia A. Lantsedova –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure, Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

Інноваційне розуміння міждисциплінарної сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із суб'єктивними, об'єктивними та змішаними джерелами антиделіктних відомостей в контексті забезпечення верховенства права

Продемонстровано доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну перевагу інноваційного розуміння сутності і послідовності процедури доказування перед традиційним вітчизняним і закордонним теоретичним і законодавчим варіантом вирішення даної проблеми. Розкрито зміст з'ясування сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами антиделіктних відомостей та взаємопов'язане версіювання, планування та організація цієї роботи із цими джерелами. Детально розглянуто послідовність встановлення об'єктивних, суб'єктивних і змішаних джерел антиделіктних відомостей, отримання від такого роду джерел відомостей та їх узагальнюючої оцінки та використання в доказуванні. Представлено сутнісний видовий поділ предмету доказування. Розкрито сутність міждисциплінарного видового поділу практичних дій у кримінальному судочинстві.

Ключові слова: *послідовність процедури доказування, залучення особистісних джерел антиделіктних відомостей, збирання трасосубстанцій і документів, загальний, спеціальний і частковий предмет доказування, отримуючі і забезпечуючі практичні дії у кримінальному судочинстві.*

Yu.A. Lantsedova An Innovative Understanding of the Interdisciplinary Nature, Sequence, and Other Patterns of Working with Subjective, Objective and Mixed Sources of Antidelictal Information in the Context of Ensuring the Rule of Law

The doctrinal, project legislative and other applied advantages of the innovative understanding of the essence and sequence of the evidentiary procedure over the traditional domestic and foreign theoretical and legislative solution to this problem are demonstrated. The content of clarifying the essence, sequence and other regularities of work with objective, subjective and mixed sources of antidelictal information and the interconnected versioning, planning and organization of this work with these sources are revealed.

The sequence of establishing objective, subjective and mixed sources of antidelictal information from the involvement (search; detection : ascertaining authenticity, individualization; search; meeting) of personal sources and the collection (search; detection : ascertaining authenticity, individualization; search; acceptance; fixation; extraction; packaging; storage; transportation; obtaining comparative samples) of tracesubstances and documents is considered in detail.

The essence and sequence of obtaining information from a personal source through direct communication with him, testimony of other personal sources, control of the means of communication of a personal source, with the exception of cases of studying subjective and mixed documents and assessing the psychophysiological reactions of a personal source in the process of direct communication with him and/or observation of him, etc., and from a trace and/or substance through its personal or expert research, including a subjective, objective or mixed document as a carrier of the trace and/or substance and/or the document itself as a substance, are outlined.

Attention is drawn to the peculiarities of obtaining antidelictal information from a subjective document through its expert or personal research, including in the process of controlling various means of communication of a personal source, and from an objective document through its personal or expert research. The essence of the general assessment of evidence in criminal proceedings is disclosed. Attention is drawn to the essence of the sequence of use of evidence and other antidelictal information by selecting evidentiary facts (circumstances subject to proof), as well as grouping evidence and other types of antidelictal information in the context of making an intermediate or final procedural or other decision. The essence of operating with antidelictal information when substantiating or refuting the circumstances of the basic, special or partial subject of proof in criminal or any other type of legal proceedings and the selected evidentiary facts as a chain of theses of this proof, as well as making an intermediate or final procedural or other antidelictal decision in criminal or any other type of legal proceedings is revealed.

Attention is drawn to the fact, that the essence of the final stage of the evidentiary procedure lies in documenting this procedure and the circumstances of establishing objective sources (tracesubstances, objective documents) and subjective sources (personal sources, subjective documents, mixed documents), obtaining antidelictal information from them, evaluating them and using them as evidence.

The essential species division of the subject of proof is presented. The essence of the interdisciplinary species division of practical actions in criminal legal proceedings is revealed.

Keywords: *the sequence of the proof procedure, an involvement of personal sources of antidelictal information, the collection of tracesubstances and documents, the general, special and partial subject of evidence, the receiving and providing practical actions in criminal proceedings.*

Постановка проблеми. Розробка детальної міждисциплінарної (криміналістичної, оперативно-розшукової, процесуальної) процедури найбільш ефективною, раціональною та якісною послідовності роботи із об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами доказів та інших відомостей у кримінальному судочинстві має значне доктринальне, проектне законодавче та інше прикладне значення для реального впровадження принципу верховенства права не лише у даний, а й у будь-який інший вид судочинства чи доказування. Але, нажаль, такого роду розробки, що фактично мають міждисциплінарний характер, традиційне ведуться в межах лише криміналістичної науки, є, згідно результатів авторського спеціального дисертаційного дослідження, недосконалими і можуть бути зведені до одного з перших і зі всіх традиційних підходів до цього часу найбільш повних із такого роду традиційних переліків «збирання, дослідження, оцінка і використання доказів» [9, с. 3-4; 13, с. 17; див. також 12, с. 122-221, 222-295; де узагальнене систематизований виклад такого роду традиційних підходів на час проведення вказаного дисертаційного дослідження, що фактично не змінилося й до цього часу], коли «збирання доказів» в інших публікаціях додатково поділялося ще на знаходження, фіксацію, вилучення і зберігання доказів» [1, с. 39], що закономірно, врешті-решт,

було відображене навіть на цей час й у ч. 2 ст. 91 КПК України лише у такому надто недосконалому вигляді: «доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів» [10], що у такій же редакції відображено у ч. 1 ст. 124 КПК Республіки Вірменії [24]; ч. 1 ст. 85 КПК Республіки Таджикистан [31]; ст. 85 КПК Республіки Узбекистан [33]; та ін.; а в ч. 1 ст. 138 КПК Азербайджанської Республіки – доказування полягає в отриманні, перевірці та оцінці доказів [23]; ч. 1 ст. 121 КПК Республіки Казахстан [23] та ч. 1 ст. 132 КПК Туркменістану [29] – доказування полягає у збиранні, дослідженні, оцінці та використанні доказів; ст. 90 КПК Республіки Киргизії – доказування полягає у збиранні, дослідженні та оцінці доказів [27]; ст. 123 КПК Латвії – доказування ... полягає в обґрунтуванні наявності або відсутності тих, що входять у предмет доказування фактів із використанням доказів [28]; ст. 123 КПК Республіки Молдова – доказування ... полягає у збиранні, пред'явленні, допущенні та використанні доказів [30]; та ін., тоді як КПК Грузії [25]; КПК Литовської республіки [29]; КПК Естонської республіки [35] та й у попередньому КПК України [11], а також в інших країнах дальнього зарубіжжя, зокрема, в Англії, Німеччині, США, Франції та ін. [19, с. 156-160; 20, с. 160-164; 34; 36, с. 36-38, 175-197; та ін.]; алогічно і достатньо непрофесійне обходять дане базисне питання процедури доказування як в

антикримінальному, так й у будь-якому іншому виді судочинства. Як наслідок, принципово даний підхід все ж таки відображається також у низці інших вітчизняних процедурних кодексів [2; 7; 37; та ін.], проте за відсутності спеціальної норми із аналогічного представлення процедури і послідовності доказування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому аспекті в якості найбільш розвинутого сучасного доктринального, проектного законодавчого та іншого прикладного орієнтира представлення процедури доказування доцільно навести одну з останніх авторських редакцій ч. 8 статті «Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання і форми оперування ними» Кодексу кримінального судочинства України а рівно будь-якої іншої держави світу [15, с. 147-148], що має такий вигляд :

«2.8. Процес доказування в кримінальному судочинстві полягає у :

2.8.1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із суб'єктивними та/чи об'єктивними та/або змішаними джерелами доказів [15, с. 147-148].

2.8.2. Плануванні, організації та версіюванні роботи з цими джерелами [15, с. 148].

2.8.3. Встановленні джерел цих відомостей шляхом збирання трас та/чи субстанцій та/або об'єктивних, суб'єктивних чи змішаних документів та/або залучення особистісних джерел такого роду відомостей.

2.8.4. Отриманні цих відомостей шляхом дослідження трасосубстанцій та/чи вивчення документів та/або шляхом прямого чи опосередкованого спілкування із особистісними джерелами.

2.8.5. Узагальнюючій оцінці, в т.ч. і шляхом перевірки, відомостей з метою вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлено наявність у такого роду відомостей нерозривної єдності їх базисних основних юридичних властивостей, як їх значимості, достовірності та доброякісності, а також їх узгодженості та достатності в сукупності з іншими доказами для формування у головного суб'єкта кримінального судочинства однозначного внутрішнього переконання у встановленні за допомогою цієї сукупності доказів об'єктивної істини та необхідності

прийняття на основі цієї істини певного проміжного або остаточного процесуального рішення у контексті подолання конкретного кримінального правопорушення.

2.8.6. Використанні доказів для ухвалення на основі внутрішнього переконання головного суб'єкта кримінального судочинства про встановлення вказаної об'єктивної істини певного проміжного або остаточного процесуального чи іншого рішення з подолання конкретного кримінального правопорушення.

2.8.7. Документуванні процедури та обставин збирання трасосубстанцій і документів та залучення особистісних джерел, отримання такого роду відомостей, їх оцінки, у т.ч. й шляхом перевірки, та використання в якості доказів при прийнятті на основі вказаної об'єктивної істини певного проміжного або остаточного процесуального чи іншого рішення в контексті подолання конкретного кримінального правопорушення» [15, с. 148].

Власне тому розробці належного варіанту вирішення цих базисних основ доказування в контексті визнання і реального забезпечення дії у кримінальному та будь-якому іншому виді судочинства принципу верховенства права згідно вимог ч. 1 ст. 8 і ч. 1 ст. 129 Конституції України [8], п. 1 ч. 1 ст. 7 і ст. 8 КПК України [10] та відповідних норм інших вітчизняних процедурних кодексів : п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 11 ГПК України [2], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 6 КАС України [7], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 10 ЦПК України [37] та ін., автором також постійно приділялась підвищена увага, в результаті чого шляхом проведення спеціального авторського дисертаційного дослідження було розроблене [13, с. 190-191] і принципово удосконалене у низці наступних публікацій [3, с. 76-80; 5, с. 94-99; та ін.] найбільш детальний та обґрунтований варіант інноваційного розуміння сутності, послідовності та інших закономірностей міждисциплінарної (оперативно-розшукової, криміналістичної : процесуальної, позапроцесуальної) роботи із суб'єктивними джерелами (особистісними джерелами, суб'єктивними документами), об'єктивними джерелами (трасосубстанціями, суб'єктивними і змішаними документами) та змішаними джерелами (змішані документи, інші змішані джерела) антиделіктних відомостей [14, с. 153-157; 16, с. 197-203; та ін.], що може стати належною доктринальною, проектною

законодавчою та іншою прикладною основою для докорінного реформування процедури доказування у кримінальному і, як наслідок, й будь-якому іншому виді судочинства у контексті реального забезпечення принципу верховенства права.

Результати одного з останніх узагальнень декілька сотень відповідних вітчизняних і закордонних наукових та інших джерел за даною проблематикою [4, с. 2411-2868; та ін.] свідчать про те, що такого рівня результати інших авторів відсутні і вітчизняна та закордонна науково-педагогічна юридична спільнота в аспекті вказаних базисних основ процедури доказування, нажаль, все ще залишається на застарілій традиційній теоретичній і законодавчій основі, що й визначає актуальність дійсної вітчизняної фахової наукової апробації вказаних базисних інновацій в доказуванні у кримінальному судочинстві.

Метою статті є подальший розвиток, презентація і продовження достатньо широкої фахової наукової апробації одного із останніх варіантів варіант інноваційного розуміння сутності, послідовності та інших закономірностей міждисциплінарної (оперативно-розшукової, криміналістичної: процесуальної, позапроцесуальної) роботи із суб'єктивними джерелами (особистісними джерелами, суб'єктивними документами), об'єктивними джерелами (трасосубстанціями, суб'єктивними і змішаними документами) та змішаними джерелами (змішані документи, інші змішані джерела) антиделіктних відомостей з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного варіанту вирішення даної проблеми.

Викладення основного матеріалу. Сутність найбільш деталізованого одного з останніх варіантів інноваційного розуміння сутності, послідовності та інших закономірностей міждисциплінарної (оперативно-розшукової, криміналістичної: процесуальної, позапроцесуальної) роботи із суб'єктивними джерелами (особистісними джерелами, суб'єктивними документами), об'єктивними джерелами (трасосубстанціями, суб'єктивними і змішаними документами) та змішаними джерелами (змішані документи, інші змішані джерела) антиделіктних відомостей [5, с. 95-99], у деякому розвитку

доцільно представити та піддати подальшій вітчизняній фаховій науковій апробації у такій редакції :

1. З'ясування сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами антиделіктних відомостей.

2. Взаємопов'язане версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний розвиток і перевірка версій], **планування та організація цієї роботи із вказаними джерелами.**

3. Встановлення об'єктивних, суб'єктивних і змішаних джерел антиделіктних відомостей :

3.1. Залучення (рос. «вовлечение», а ні рос. «приобщение») особистісних джерел антиделіктних відомостей :

3.1.1. Пошук (ймовірно встановлення серед осіб тих з них, які можуть стати особистісним джерелом в контексті подолання конкретного правопорушення).

3.1.2. Виявлення :

3.1.2.1. Констатація автентичності (встановлення наявності у ймовірного особистісного джерела його трьох базисних юридичних властивостей - антиделіктної значимості, осудності і свідомого стану).

3.1.2.2. Індивідуалізація (встановлення анкетних даних особистісного джерела).

3.1.3. Розшук (встановлення місця знаходження особистісного джерела із відомими анкетними даними).

3.1.4. Зустріч (будь-яка практична дія антиделіктолога чи особистісного джерела, яка може забезпечити в процесі спілкування або негласного контакту із особистісним джерелом отримання від нього антиделіктних відомостей: добровільна явка особистісного джерела, його привід, негласний контроль засобів зв'язку особистісного джерела та ін.).

3.2. Збирання суб'єктивних документів :

3.2.1. Пошук (ймовірно встановлення серед існуючого різноманіття документів того із них, що може стати суб'єктивним документом в контексті подолання конкретного правопорушення) [5, с. 95].

3.2.2. Виявлення :

3.2.2.1. Констатація автентичності - встановлення таких ознак документа, за яким можна зробити висновок про наявність власне суб'єктивного документа і якого саме його виду :

письмодокумента (рукописного, машинописного, друкарського); образодокумента (у вигляді чого саме, схеми, малюнка, художнього зображення, скульптури, карбування та ін.); фотодокумента (у вигляді, наприклад, фотографії рукописного тексту та ін.) [5, с. 96].

3.2.2.2. Індивідуалізація (встановлення тих ознак суб'єктивного документа, за якими його можна буде розпізнати серед різноманіття інших суб'єктивних документів, у тому числі того ж виду і сутності, коли відсутність достатньої кількості такого роду ознак примушує антиделіктолога вдатися до штучної індивідуалізації суб'єктивного документа за допомогою його упаковки в присутності понятих і, за наявності, інших учасників де-факто процесуальної дії чи негласного заходу або у процесі непереривного відеозапису даної дії чи заходу).

3.2.3. Розшук (встановлення місця знаходження суб'єктивного документа із відомими індивідуальними ознаками).

3.2.4. Прийняття (фактичний перехід суб'єктивного документа шляхом його виїмки із володіння фізичної або юридичної особи до антиделіктолога).

3.2.5. Закріплення (застосування таких фізичних та інших засобів, що повинні повністю виключити або максимально мінімізувати подальше псування чи іншу неконтрольовану і небажану зміну суб'єктивного документа).

3.2.6. Вилучення (застосування таких технічних засобів і маніпуляцій із суб'єктивним документом, що дозволяють перевести його у володіння антиделіктолога, у тому числі в упаковці).

3.2.7. Пакування (застосування таких технічних засобів і методів, що дозволяють у присутності понятих та, за наявності, інших учасників де-факто процесуальної дії чи негласного заходу або у процесі непереривного відеозапису даної дії чи заходу штучно індивідуалізувати суб'єктивний документ, виключити неконтрольоване проникнення до нього інших осіб, виключити або максимально мінімізувати порчу та іншу небажану і неконтрольовану зміну цього документа).

3.2.8. Зберігання (застосування таких технічних засобів і створення таких умов, що повинні виключити або максимально мінімізувати порчу і неконтрольовану і небажану зміну суб'єктивного документа).

3.2.9. Транспортування (застосування таких технічних засобів, що дозволяють безпечно і контрольоване переміщати суб'єктивний документ з одного місця в інше).

3.2.10. Отримання зразків почерку, машинописного тексту, голосу або іншого суб'єктивного чи об'єктивного відображення у певному різновиді документу для порівняльного експертного дослідження.

3.3. Збирання об'єктивних джерел антиделіктних відомостей:

3.3.1. Збирання трасосубстанцій :

3.3.1.1. Пошук (ймовірно встановлення серед існуючого різноманіття матеріальних об'єктів тих з них, що є трасою та/чи субстанцією і можуть стати джерелом відомостей, значимих для ефективного, раціонального і якісного подолання конкретного правопорушення) [5, с. 96].

3.3.1.2. Виявлення :

3.3.1.2.1. Констатація автентичності (встановлення таких ознак матеріального об'єкта, по яких можна зробити висновок про наявність субстанції або траси, в останньому випадку - якої саме траси: відбитка, діагностичного відображення, ситуаційного відображення) [5, с. 96-97].

3.3.1.2.2. Індивідуалізація (встановлення таких ознак зовнішньої будови трасосубстанції, за якими її можна буде розпізнати серед інших трас та/чи субстанцій, коли відсутність достатньої кількості такого роду ознак примушує антиделіктолога вдатися до штучної індивідуалізації трасосубстанції за допомогою її упаковки в присутності понятих та, за наявності, інших учасників отримуючої процесуальної дії чи оперативного-розшукового заходу або у процесі непереривного відеозапису даної дії чи заходу) [5, с. 97].

3.3.1.2.3. Розшук (встановлення місця знаходження траси та/чи субстанції із відомими індивідуальними ознаками).

3.3.1.2.4. Прийняття (фактичний перехід траси та/чи субстанції за допомогою її виїмки із володіння фізичної або юридичної особи у володіння антиделіктолога).

3.3.1.2.5. Закріплення (застосування таких фізичних та інших засобів, що повинні повністю виключити або максимально можливо мінімізувати подальше псування або іншу неконтрольовану і небажану зміну траси та/чи субстанції).

3.3.1.2.6. Вилучення (застосування таких технічних засобів і маніпуляцій із трасою та/чи субстанцією, які дозволяють її перенести на будь-якій іншій носій, в т. ч. в упаковку).

3.3.1.2.7. Упаковка (застосування таких технічних засобів і методів, що дозволяють у присутності понятих та, за наявності, інших учасників отримуючої процесуальної дії чи оперативно-розшукового заходу або у процесі неперервного відеозапису даної дії чи заходу штучно індивідуалізувати трасу та/чи субстанцію, виключити неконтрольоване проникнення до неї інших осіб, виключити або максимально можливо мінімізувати порчу та іншу небажану і неконтрольовану її зміну).

3.3.1.2.8. Зберігання (застосування таких технічних засобів і створення таких умов, що повинні виключити або максимально можливо мінімізувати порчу і неконтрольовану і небажану зміну траси та/чи субстанції).

3.3.1.2.9. Транспортування (застосування таких технічних засобів, що дозволяють безпечно і контрольоване переміщати трасу та/чи субстанцію із одного місця в інше).

3.3.1.2.10. Отримання зразків траси та/чи субстанції для порівняльного її особистого або експертного дослідження.

3.3.2. Збирання об'єктивних документів (здійснюється аналогічно збиранню суб'єктивних документів, із уточненням у частині отримання зразків: машинописним текстом, голосом або іншим об'єктивним відображенням у певному різновиді документу для порівняльного його експертного дослідження).

3.4. Збирання змішаних джерел антиделіктних відомостей (здійснюється із дотриманням процедур збирання відповідних видів джерел антиделіктних відомостей - суб'єктивних документів та/чи об'єктивних документів та/або змішаних документів та/чи трасосубстанцій) [5, с. 98].

4. Отримання антиделіктних відомостей про юридичний факт (зовнішній або внутрішній прояв ознак або властивостей людини та його дії або події чи явища, а також певного антиделіктного джерела: траси: відбитка, діагностичного відображення, ситуаційного відображення; субстанції; об'єктивного документа; суб'єктивного документа, змішаного документа) в цілому або про його окрему сторону шляхом проведення окремих отримуючих процесуальних

чи парапроцесуальних дій або оперативно-розшукових заходів чи їх комбінації:

4.1. Від особистісного джерела за допомогою:

4.1.1. Безпосереднього спілкування з ним.

4.1.2. Показань інших особистісних джерел.

4.1.3. Контролю засобів комунікації особистісного джерела, за винятком випадків вивчення суб'єктивних та змішаних документів.

4.1.4. Оцінки психофізіологічних реакцій особистісного джерела в процесі безпосереднього спілкування з ним та/чи спостереження за ним та ін.

4.2. Від траси та/чи субстанції за допомогою її особистого чи експертного дослідження, в тому числі й суб'єктивного, об'єктивного або змішаного документа як носія траси та/чи субстанції та/або власне документа як субстанції.

4.3. Від суб'єктивного документа за допомогою його експертного або особистого вивчення, в тому числі і в процесі контролю різного роду засобів комунікації особистісного джерела.

4.4. Від об'єктивного документа за допомогою його особистого чи експертного вивчення [5, с. 98].

5. Оцінка, у т. ч. й шляхом перевірки, антиделіктних відомостей (визначення через аналітичну діяльність або проведенням при необхідності отримуючих процесуальних чи забезпечуючих процесуальних або отримуючих парапроцесуальних чи забезпечуючих парапроцесуальних дій або отримуючих оперативно-розшукових заходів чи забезпечуючих оперативно-розшукових заходів або комбінації цих дій та/чи заходів з метою вирішення питання про наявність у такого роду відомостей такої невід'ємної сукупності їх основних базисних юридичних властивостей, як значимість, достовірність та доброякісність, а також таких їх додаткових базисних юридичних властивостей, як їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими доказами для формування внутрішнього переконання антиделіктолога у необхідності [5, с. 98] чи принаймні можливості прийняття певного рішення у контексті подолання конкретного правопорушення) [5, с. 99].

6. Використання антиделіктних відомостей:

6.1. Вибір доказових фактів, тобто обставин, що підлягають доказуванню в контексті

прийняття проміжного або остаточного процесуального чи іншого рішення.

6.2. Групування доказів та інших видів антиделіктних відомостей в контексті обґрунтування певного проміжного або остаточного процесуального чи іншого рішення.

6.3. Оперування антиделіктними відомостями при обґрунтуванні або спростуванні обставин базисного, спеціального або часткового предмету доказування у кримінальному чи у будь-якому іншому виді судочинства та виділених доказових фактів як ланцюжка тез даного доказування.

6.4. Прийняття проміжного чи остаточного процесуального або іншого антиделіктного рішення у кримінальному чи у будь-якому іншому виді судочинства.

7. Документування процедури та обставин встановлення об'єктивних джерел (трасосубстанцій, об'єктивних документів) і суб'єктивних джерел (особистісних джерел, суб'єктивних документів, змішаних документів), отримання від них антиделіктних відомостей, їх оцінки і використання в якості доказів [5, с. 99].

Тісно пов'язане із даною міждисциплінарною послідовністю роботи із об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами доказів та інших відомостей і розроблене автором у розвиток дисертаційної позиції О.С. Тунтули [22, с. 177] у низці публікацій [3, с. 64-65; 5, с. 99-101; та ін.] **інноваційне розуміння міждисциплінарного (криміналістичного : процесуального, позапроцесуального; негласного) ступеневого сутнісного видового поділу практичних дій у кримінальному судочинстві, що більш правильно удосконалити¹ таким чином :**

1. Процесуальні дії :

1.1. Отримуючі процесуальні дії, тобто дії, що регламентовані Кодексом кримінального судочинства України чи будь-якої іншої країни світу і пов'язані з отриманням доказів :

1.1.1. Отримуючі слідчі дії.

1.1.2. Отримуючі судові дії.

1.1.3. Отримуючі експертні дії.

1.2. Дотримуючі процесуальні дії, завдання яких полягає вже у дотриманні правової процедури початку кримінального судочинства, ведення досудового слідства, судового розгляду і перегляду кримінальної справи та основ виконання слідчих і судових рішень :

1.2.1. Дотримуючі слідчі дії.

1.2.2. Дотримуючі судові дії.

1.2.3. Дотримуючі експертні дії.

1.2.4. Дотримуючі захисті дії.

1.2.5. Дотримуючі обвинувальні дії.

2. Позапроцесуальні дії (заходи) :

2.1. Отримуючі парапроцесуальні дії, тобто гласні позапроцесуальні дії, що пов'язані із отриманням антикримінальних відомостей, що через відсутність у них достатньої сукупності процесуальних гарантій забезпечення такої основної базисної юридичної властивості, як достовірність, не можуть набути статусу доказів, але використовуються у контексті прийняття процесуального рішення як орієнтуючі відомості (опитування, отримання пояснення, прочісування місцевості, засіка тощо):

2.1.1. Отримуючі парапроцесуальні слідчі дії.

2.1.2. Отримуючі парасудові дії.

2.1.3. Отримуючі параекспертні дії.

2.1.4. Отримуючі паразахисні дії.

2.1.5. Отримуючі параобвинувальні дії.

2.2. Дотримуючі парапроцесуальні дії, завдання яких полягає у дотриманні підзаконної гласної процедури подолання кримінальних правопорушень, регламентованої у відомчих наказах, положеннях, інструкціях і т.д., навіть у законах, положення яких не відображені в Кодексі антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої держави світу і в цьому аспекті прирівнюваних до підзаконних актів :

2.2.1. Дотримуючі параслідчі дії.

2.2.2. Дотримуючі парасудові дії.

2.2.3. Дотримуючі параекспертні дії.

2.2.4. Дотримуючі паразахисні дії.

2.2.5. Дотримуючі параобвинувальні дії.

2.3. Негласні заходи :

2.3.1. Отримуючі негласні заходи, тобто негласні процесуальні заходи, що пов'язані із отриманням негласних відомостей в порядку,

¹ У вказаних публікаціях отримуючі дії іменуються із застосуванням вислову «де-факто», а дотримуючі дії – «де-юре» [3, с. 64-65; 5, с. 99-101; 22, с. 177; та ін.]. Але як особливо підкреслювалося в одній із названих авторських публікацій, «з метою більш безболісного сприйняття цієї концепції можливе найменування де-факто практичних

дій – отримуючими процесуальними чи парапроцесуальними діями або негласними заходами, а де-юре практичних дій – дотримуючими процесуальними чи парапроцесуальними діями або негласними заходами» [3, с. 65]. Тому власне у такому аспекті і запропоновано удосконалення даного інноваційного підходу зараз.

передбаченому Кодексом оперативно-розшукового судочинства України чи будь-якої іншої держави світу.

2.3.2. **Дотримуючі негласні заходи**, тобто негласні заходи, що спрямовані на дотримання процедури Кодексу оперативно-розшукового судочинства України чи будь-якої іншої держави світу, порушення якої та отримання таким чином порочних антиделіктних відомостей має визнаватися кримінальним правопорушенням і повинне виключатися.

У цьому аспекті у вказаній публікації також приваблюють й деякі інші тісно пов'язані з цим інноваційні положення, зокрема, **інноваційне розуміння ступеневого сутнісного видового поділу предмету доказування у кримінальному судочинстві**, що автор пропонує в розвиток позицій С.А. Кириченка [6, с. 65] та О.С. Тунтули [22, с. 123-124] піддати [3, с. 65-66; та ін.] черговій вітчизняній фаховій науковій апробації у розвитку [5, с. 101-104] у такій редакції :

1. **Базисний предмет доказування** – базисні обставини, що підлягають доказуванню по кожній із кримінальних справ.

2. **Спеціальний предмет доказування** – додаткові обставини, що підлягають доказуванню по кримінальним справам окремих категорій, наприклад, у справах неповнолітніх, у справах осіб, які мають психічні вади, у податкових справах та ін.

3. **Частковий предмет доказування** – додаткові обставини, що, зважаючи на особливості процедури подолання конкретного кримінального правопорушення (діяння, події, явища), треба довести, щоб був дотриманий принцип безпосередності, об'єктивності, повноти і всебічності дослідження всіх антикримінальних обставин у такій антиделіктній справі [5, с. 102].

У цьому відношенні дуже слушно підкреслюється, що в «одній із публікацій міститься авторський варіант розвитку даної концепції, згідно якого :

базисний предмет доказування складають обставини, які стосуються будь-яких кримінальних проваджень і перераховані у ст. 91 «Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні» КПК України [10];

спеціальний предмет доказування – обставини, які треба доводити по певним категоріям справ згідно ст. 470 «Обставини, що

враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості», ст. 485 «Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх», ст. 505 «Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру», ст. 513 «Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру» та ін. КПК України) [10];

частковий предмет доказування – обставини, необхідність доказування яких обумовлена особливостями певного кримінального провадження» [19, с. 124-125].

У той же час, вже перша законодавча обставина, яку пропонується доказувати у кримінальному провадженні, згідно як п. 1 ч. 1 ст. 64 «Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі» КПК України 1960 р., так й п. 1 ч. 1 ст. 91 «Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні» КПК України, іменується відповідно власне «подією злочину» [11] і «подією кримінального правопорушення» [10], що є **вкрай непрофесійним** навіть з урахуванням існуючого традиційного бачення поділу юридичних фактів на події – юридичні факти, незалежні від волі людини, та дії (причому все ж таки дії, а не діяння) – юридичні факти – залежні від волі людини [3, с. 66], в контексті юридичної компетентності навіть учня 9 класу загальноосвітньої школи [17, с. 40-41; та ін.] та, зрозуміло, компетентності вищої базової юридичної освіти [18, с. 111; 21, с. 207-208; та ін.], а також докорінне доктринальне розвинуто за інноваційним розумінням сутності і видового поділу юридичних фактів [5, с. 178-181].

Але ж у такому разі виникає закономірне питання, а на яких підставах особа притягається до юридичної відповідальності за вчинення кримінального чи іншого правопорушення, якщо даний юридичний факт виникає, змінюється та припиняється не по волі цієї особи ? [3, с. 66].

Такого ж роду істотні недоліки із відверте непрофесійним найменуванням кримінального правопорушення власне подією у контексті як переліку тих обставин, що підлягають доказуванню, так й в інших випадках притаманні й багатьом іншим процедурним кодексам країн

пострадянського простору. Зокрема, обставиною, що виключає порушення кримінальної справи чи провадження по справі називається відсутність власне події злочину чи кримінального правопорушення у п. 1 ч. 1 ст. 39 КПК Республіки Азербайджан [23], п. 1 ч. 1 ст. 36 КПК Республіки Вірменія [24], п. 1 ч. 1 ст. 35 КПК Республіки Казахстан [26], п. 1 ч. 1 ст. 28 КПК Киргизької Республіки [27], п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК Республіки Таджикистан [31] та у п. 1 ч. 1 ст. 31 КПК Туркменістану [32].

Аналогічно у п. 1 ч. 1 ст. 441 Кодексу Республіки Молдова про правопорушення говорить про відсутність події правопорушення [30] і у даному кодексі передбачена навіть гл. VI «Встановлення події правопорушення» [30], а у ч. 1 ст. 390 «Виправдувальний вирок» КПК даної республіки говорить, що виправдувальний вирок ухвалюється у випадку, якщо не встановлена наявність події злочину [30].

Такі ж помилки допущені й у ч. 1 ст. 22 «Встановлення істини» КПК Республіки Узбекистан, в якій говорить про те, що дізнавач, слідчий, прокурор та суд зобов'язані з'ясувати, чи мало місце події злочину та ін. [30], у ч. 1 ст. 83 «Підстави для реабілітації» цього ж кодексу – про те, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний визнається невинним і підлягає реабілітації, якщо : 1) відсутня подія злочину; та ін. [33].

У той же час, у такому ж аспекті у п. «а» ч. 1 ст. 105 КПК Республіки Грузія – про відсутність діяння, передбаченого кримінальним законом [25].

Аналогічно у ч. 2 ст. 124 «Предмет доказування» Кримінально-процесуального закону Латвії говорить про те, що в

кримінальному процесі підлягає доказування наявності чи відсутності складу злочинного діяння [28], а у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК Литовської республіки – про відсутність ознак злочинної чи кримінальної діяльності [29].

Уходять від застосування терміну «подія» й у ч. 1 ст. 62 «Предмет доказування» КПК Естонії, в якій говориться про те, що обставинами предмету доказування є : 1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину [35].

Висновки. Представлений один із останніх авторських варіантів н інноваційного розуміння сутності, послідовності та інших закономірностей міждисциплінарної (оперативно-розшукової, криміналістичної : процесуальної, позапроцесуальної) роботи із суб'єктивними джерелами (особистісними джерелами, суб'єктивними документами), об'єктивними джерелами (трасосубстанціями, суб'єктивними і змішаними документами) та змішаними джерелами (змішані документи, інші змішані джерела) антиделіктних відомостей не претендує на завершеність, але може стати належною доктринальною, проектною законодавчою та іншою прикладною основою для докорінного реформування процедури доказування у кримінальному і, як наслідок, й будь-якому іншому виді судочинства у контексті реального забезпечення принципу верховенства права і тому підданий у розвитку дійсній вітчизняній фаховій науковій апробації з метою започаткування широкої коректної наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного варіанту вирішення даного базисного міждисциплінарного питання процедури доказування.

Список використаних джерел:

1. Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств: сущность и методы: монография. Москва: Наука, 1966. 293 с.
2. Господарський процесуальний кодекс України: закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 6, ст. 56, зі змінами згідно закону № 3302-ІХ від 9 серпня 2023 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
3. Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ланцедова Ю.О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с.
4. Кириченко О.А. Базові інновації Антиделіктології: монографія. Київ: Видавець Назаров О.А., 2025. 2920 с.

5. Кириченко О.А. Інноваційні основи антиделіктного судочинства: підручник. Частина 1: Основна частина. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2025. 452 с.
6. Кириченко С.А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві: генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.
7. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 6 липня 2005 р., № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446, із змінами, згідно із законом України № 3533-IX від 11 квітня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
8. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом № 27-IX від 3 вересня 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
9. Криміналістика: учебник для специальных средних учебных заведений / под ред. Р.С. Белкина. Москва: Юрид. лит., 1967. 552 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом № 4074-IX від 20 листопада 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
11. Кримінально-процесуальний кодекс України: закон УРСР від 28 грудня 1960 р. № 1001-05. *Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)*. 1961. № 2, ст. 15, зі змінами за законом України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI (4025-17), ВВР, 2012, № 25, ст. 263. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>.
12. Ланцедова Ю.О. Етапізація роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації: навч. посібник / Ю.О. Ланцедова, С.А. Кириченко, Ю.Д. Ткач, О.С. Тунтула. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 296 с.
13. Ланцедова Ю.О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09; Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.
14. Ланцедова Ю. О. Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із суб'єктивними та об'єктивними джерелами антикримінальних відомостей. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*: зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2015. Т 3. № 36 (2015). С. 153-157. URL: <http://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/9664>.
15. Ланцедова Ю.О. Розвиток базисних основ доказування у кримінальному судочинстві в контексті забезпечення реалізації принципу верховенства права. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2025. № 131. С. 144-153. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/02/lantsedova_131.pdf.
16. Лихова С.Я., Ланцедова Ю.О., Геронтьєва А.І. Сутність, послідовність та інші закономірності процесуальної, криміналістичної та експертної роботи з доказами та їх джерелами у кримінальному судочинстві. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*: зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2021. Т. 4 № 61(2021). С. 197-203. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2021/4-61/30.pdf.
17. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: підручник для 9-го класу. Київ: Грамота, 2017. 182 с. URL: https://file4book.org/images/shcoolbook_ua/9/9_p_n_2017.pdf.
18. Орлова О.О., Кучук А.М., Мінченко О.В. Загальна теорія права: навч.-метод. посібник. Суми: ДДУВС, 2020. 237 с.
19. Рамазанов Т.Б. Доказательства и доказывание в уголовном процессе Англии в сравнении с уголовным процессом России. *Юридический вестник ДГУ*. Т.24. 2017.№ 4. С. 156-160.
20. Рамазанов Т.Б. Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе Соединенных Штатов Америки. *Юридический вестник ДГУ*. Т. 26. 2018. № 2. С. 160-164.
21. Тополевський Р.Б., Федіна Н.В. Теорія держави і права: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 268 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3293>.
22. Тунтула О.С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2013. 233 с.

23. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: закон Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ, с изм. согласно закона АР от 9 июля 2021 г. № 360-VIQD. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280.

24. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения: закон Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248, с изм. согласно закона РА от 7 июля 2016 г. № ЗР-111. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460.

25. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии: закон Грузии от 9 октября 2009 г. № 1772-Пс. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.

26. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: закон Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V, с изм. согласно закона РК от 11 июля 2017 г. № 91-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=1;-107.

27. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики: закон Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г. № 62, с изм. согласно закона Кыргызской Республики 2 августа 2017 г. № 167. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30241915#pos=0;0&sel_link=1005533896.

28. Уголовно-процессуальный закон Латвии: закон Латвии от 21 апреля 2005 г., обнародован Президентом государства 11 мая 2005 г. URL: http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html.

29. Уголовно-процессуальный кодекс Литовской республики: закон Литовской республики от 14 марта 2002 г. № IX. URL: [http://pravo.org.ua/files/_\(2\).pdf](http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf).

30. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова: закон Республики Молдова от 1 марта 2003 г., № 122-XV, с изм. согласно закона РМ от 20 июля 2017 г., № 163. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729.

31. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г., № 564. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304#pos=100;-179.

32. Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана: закон Туркменистана от 18 апреля 2009 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376#pos=0;200.

33. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: закон Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г., № 2013-XII, с изм. согласно закона РУ от 14 сентября 2017 г. № ЗРУ-446. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

34. Уголовно-процессуальный кодекс Франции, в редакции от 2 марта 2015 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/14297>.

35. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики: закон Эстонской Республики от 12 февраля 2003 г. RT I 2003, 27, 166, с изм. согласно закона 20.02.2019 RT I. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/85/Estonia_CPC_as_of_2019_ru.pdf.

36. Фридрих-Кристиан Шредер, Торстен Феррел Уголовно-процессуальное право Германии. Издательство: Infotropic Media, 2016. 304 с. URL: <https://jurkniga.ua/contents/ugolovno-processualnoe-pravo-germanii.pdf>.

37. Цивільний процесуальний кодекс України: закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40, 41, 42, ст. 492, зі змінами згідно із законом № 3983-IX від 19 вересня 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

References:

1. Belkyn R.S. *Sobyraneye, yssledovanye y otsenka dokazatelstv: sushchnost y metodi: monohrafiya*. Moskva: Nauka, 1966. 293 s.

2. *Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1992, № 6, st. 56, zi zminamy zghidno zakonu № 3302-IX vid 9 serpnia 2023 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.

3. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S., Lantsedova Yu.O. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomosti*. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s.

4. Kyrychenko O.A. Bazovi innovatsii Antydeliktologii: monohrafiia. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2025. 2920 s.
5. Kyrychenko O.A. Innovatsiini osnovy antydeliktneho sudochynstva: pidruchnyk. Chastyna 1: Osnovna chastyna. 2-he vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2025. 452 s.
6. Kyrychenko S.A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi: geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.
7. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2005 r., № 2747-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2005, № 35-36, № 37, st. 446, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 3533-IX vid 11 kvitnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
8. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom № 27-IX vid 3 veresnia 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
9. Krymynalystyka: uchebnyk dlia spetsyalnykh srednykh uchebnykh zavedenyi / pod red. R.S. Belkyna. Moskva: Yuryd. lyt., 1967. 552 s.
10. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom № 4074-IX vid 20 lystopada 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
11. Kryminalno-protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon URSSR vid 28 hrudnia 1960 r. № 1001-05. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSSR (VVR)*. 1961. № 2, st. 15, zi zminamy za zakonom Ukrainy vid 15 lystopada 2011 r. № 4025-VI (4025-17), VVR, 2012, № 25, st. 263. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>.
12. Lantsedova Yu.O. Etapizatsiia roboty iz osobystisnymi i rechovymy dzherelamy antykryminalnoi informatsii: navch. posibnyk / Yu.O. Lantsedova, S.A. Kyrychenko, Yu.D. Tkach, O.S. Tuntula. Mykolaiv: Vydvo ChDU im. Petra Mohyly, 2009. 296 s.
13. Lantsedova Yu.O. Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymi y rechovymy dokazamy u kryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09; Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.
14. Lantsedova Yu. O. Nova kryminalistychno-protsesualna poslidovnist roboty iz sub'iektyvnymy ta ob'iektyvnymy dzherelamy antykryminalnykh vidomostei. *Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Serii: Yurydychnyi visnyk "Povitriane i kosmichne parvo"*: zb. nauk. pr. Kyiv: NAU, 2015. T 3. № 36 (2015). S. 153-157. URL: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/9664>.
15. Lantsedova Yu.O. Rozvytok bazysnykh osnov dokazuvannia u kryminalnomu sudochynstvi v konteksti zabezpechennia realizatsii pryntsypu verkhovenstva prava. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2025. № 131. S. 144-153. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/02/lantsedova_131.pdf.
16. Lykhova S.Ya., Lantsedova Yu.O., Herontieva A.I. Sutnist, poslidovnist ta inshi zakonomirnosti protsesualnoi, kryminalistychnoi ta ekspertnoi roboty z dokazamy ta yikh dzherelamy u kryminalnomu sudochynstvi. *Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Serii: Yurydychnyi visnyk "Povitriane i kosmichne parvo"*: zb. nauk. pr. Kyiv: NAU, 2021. T. 4 № 61(2021). S. 197-203. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2021/4-61/30.pdf.
17. Narovlianskyi O.D. Osnovy pravoznavstva: pidruchnyk dlia 9-ho klasu. Kyiv: Hramota, 2017. 182 s. URL: https://file.4book.org/images/shcoolbook_ua/9/9_p_n_2017.pdf.
18. Orlova O.O., Kuchuk A.M., Minchenko O.V. Zahalna teoriia prava: navch.-metod. posibnyk. Sumy: DDUVS, 2020. 237 s.
19. Ramazanov T.B. Dokazatelstva y dokazivanye v uholovnom protsesse Anhlyy v sravnenyy s uholovnym protsessom Rossyy. *Yurydycheskyi vestnyk DHU*. T.24. 2017.№ 4. S. 156-160.
20. Ramazanov T.B. Osobennosty dokazatelstv y dokazivanyia v uholovnom protsesse Soedynennikh Shtatov Ameryky. *Yurydycheskyi vestnyk DHU*. T. 26. 2018. № 2. S. 160-164.
21. Topolevskyi R.B., Fedina N.V. Teoriia derzhavy i prava: navch. posibnyk. Lviv: LvDUVS, 2020. 268 s. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3293>.

22. Tuntula O.S. Otrymannia dokaziv ta formy yikh predstavleniia, otsinky ta vykorystannia u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. Kyiv, 2013. 233 s.

23. Uholovno-protseessualnii kodeks Azerbaidzhanskoi Respublyky: zakon Azerbaidzhanskoi Respublyky ot 14 yuliia 2000 h. № 907-IQ, s yzm. sohlasno zakona AR ot 9 yuliia 2021 h. № 360-VIQD. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280.

24. Uholovno-protseessualnii kodeks Respublyky Armenyia: zakon Respublyky Armenyia ot 1 sentiabria 1998 h. № ZR-248, s yzm. sohlasno zakona RA ot 7 yuliia 2016 h. № ZR-111. URL: http://base.spin-form.ru/show_doc.fwx?rgn=7460.

25. Uholovno-protseessualnii kodeks Hruzyy: zakon Hruzyy ot 9 oktiabria 2009 h. № 1772-IIc. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.

26. Uholovno-protseessualnii kodeks Respublyky Kazakhstan: zakon Respublyky Kazakhstan ot 4 yuliia 2014 h. № 231-V, s yzm. sohlasno zakona RK ot 11 yuliia 2017 h. № 91-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=1;-107.

27. Uholovno-protseessualnii kodeks Kirhizskoi Respublyky: zakon Kirhizskoi Respublyky ot 30 yiunia 1999 h. № 62, s yzm. sohlasno zakona Kirhizskoi Respublyky 2 avhusta 2017 h. № 167. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30241915#pos=0;0&sel_link=1005533896.

28. Uholovno-protseessualnii zakon Latvyy: zakon Latvyy ot 21 apreliia 2005 h., obnarodovan Prezydentom hosudarstva 11 maia 2005 h. URL: http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html.

29. Uholovno-protseessualnii kodeks Lytovskoi respublyky: zakon Lytovskoi respublyky ot 14 marta 2002 h. № IX. URL: [http://pravo.org.ua/files/_\(2\).pdf](http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf).

30. Uholovno-protseessualnii kodeks Respublyky Moldova: zakon Respublyky Moldova ot 1 marta 2003 h., № 122-XV, s yzm. sohlasno zakona RM ot 20 yuliia 2017 h., № 163. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729.

31. Uholovno-protseessualnii kodeks Respublyky Tadzhykystan: zakon Respublyky Tadzhykystan ot 3 dekabria 2009 h., № 564. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304#pos=100;-179.

32. Uholovno-protseessualnii kodeks Turkmenystana: zakon Turkmenystana ot 18 apreliia 2009 h. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376#pos=0;200.

33. Uholovno-protseessualnii kodeks Respublyky Uzbekystan: zakon Respublyky Uzbekystan ot 22 sentiabria 1994 h., № 2013-XII, s yzm. sohlasno zakona RU ot 14 sentiabria 2017 h. № ZRU-446. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

34. Uholovno-protseessualnii kodeks Frantsyy, v redaktsyy ot 2 marta 2015 h. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/14297>.

35. Uholovno-protseessualnii kodeks Estonskoi Respublyky: zakon Estonskoi Respublyky ot 12 fevralia 2003 r. RT I 2003, 27, 166, s yzm. sohlasno zakona 20.02.2019 RT I. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/85/Estonia_CPC_as_of_2019_ru.pdf.

36. Frydrykh-Krystyan Shreder, Torsten Ferrel Uholovno-protseessualnoe pravo Hermanyy. Yzdatelstvo: Infotropic Media, 2016. 304 s. URL: <https://jurkniga.ua/contents/ugolovno-processualnoe-pravo-germanii.pdf>.

37. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40, 41, 42, st. 492, zi zminamy zghidno iz zakonom № 3983-IX vid 19 veresnia 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.